
PELETAKAN *PIDUDUK* DALAM ACARA PERKAWINAN MENURUT ULAMA DI DESA BARU KECAMATAN DANAU PANGGANG

M. Abduh¹, Ahmad Humaidi², Ilham Asqalani³

^{1,2,3}Ma'had Aly Rakha Amuntai, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam

^{1,2,3} Jl. Rakha, Pakapuran, Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Email: Mabduh@gmail.com¹, ahmadhumaidi@gmail.com², Ilhamasqalani@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertolak dari latar belakang bahwa adanya tradisi pada suatu masyarakat yang mengadakan peletakan *piduduk* dengan maksud dan tujuan tertentu yang erat kaitannya dengan pemahaman *aqidah* masyarakat, sehingga diperlukan tinjauan dan pandangan ulama menyikapinya, terutama pada masyarakat desa Baru Kecamatan Danau Panggang. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum keyakinan/akidah terhadap peletakan *piduduk* dalam acara perkawinan menurut ulama di desa Baru Kecamatan Danau Panggang. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum keyakinan/akidah terhadap peletakan *piduduk* dalam acara perkawinan menurut ulama di desa Baru Kecamatan Danau Panggang. Subjek dalam penelitian ini adalah ulama dan warga masyarakat yang melaksanakan peletakan *piduduk* dalam acara perkawinan di desa Baru Kecamatan Danau Panggang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peletakan *piduduk* dalam acara perkawinan menurut ulama di desa Baru Kecamatan Danau Panggang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumenter dan wawancara, kemudian diolah melalui proses reduksi data, display data (penyajian data), dan verifikasi data (kesimpulan). Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan peletakan *piduduk* dilakukan pada saat beberapa hari menjelang acara perkawinan, yaitu pada pemasangan pelaminan yang dipakai dalam acara perkawinan. Adapun yang disediakan dalam *piduduk* antara lain: telur, kelapa, ketan putih, ketan merah, kopi pahit dan kopi manis, beras, nyiur, pisang talas dan air putih. Tujuan dan dampak peletakan *piduduk* yaitu dikarenakan tradisi peletakkan *piduduk* tersebut sudah menjadi adat istiadat yang biasa dilakukan pada upacara perkawinan adat Banjar. Selain itu alasan lain dari pelaksanaan tradisi peletakkan *piduduk* adalah karena kepercayaan masyarakat bahwa dengan melaksanakan tradisi peletakkan *piduduk* dapat mencegah gangguan makhluk halus yang dapat mengganggu kelancaran jalannya acara perkawinan. Pandangan ulama terhadap peletakan *piduduk* merupakan suatu kesyirikan besar, hal ini dikarenakan tradisi *piduduk* tersebut menyediakan sesajen pula bagi roh-roh halus, ghaib, jin dan syetan atau sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan *kemudharatan* kalau tidak diberikan sesajen, dan akan terlindungi oleh mereka apabila disediakan *piduduk*.

Kata Kunci:

Piduduk, Perkawinan, Ulama

PENDAHULUAN

Berbicara masalah perkawinan, Islam telah banyak membahasnya dimulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah SAW, demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Apabila seseorang telah menemukan calon isteri sebagai pendamping hidupnya dan telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka dianjurkan kepada seseorang tersebut untuk segera menikah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدِكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa : 3).

Jelaslah dari ayat di atas bahwa Allah SWT memerintahkan kepada seseorang untuk menikahi perempuan yang telah menjadi pilihannya dan tentunya ia telah memiliki kemampuan untuk menikah tersebut. Di sisi lain, setiap ada pernikahan selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan (*Walimatul Urs*) acara semacam itu sudah dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan sistemnya saja yang berbeda, sedangkan maksud dan tujuan yang terkandung dari mengadakan resepsi pernikahan (*Walimatul Urs*) itu tiada lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia yang dinikmati bersama handai taulan dan masyarakat di sekitar lingkungan kita.

Penyelenggaraan walimah perkawinan tersebut dianjurkan sesederhana mungkin, sebatas kemampuan kita sendiri, tidak dipaksakan, serta tidak berlebih-lebihan. Hal ini tergambar dalam sebuah hadits Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتْرَ صُفْرَةً فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ, قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ, أَوْهَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (متفق عليه).¹

¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 2005), h. 115.

² Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Askalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Al-Hidayah, tth), h. 225.

Artinya: Dari Anas bin Malik RA : Bahwasanya Nabi Saw melihat atas Abdurrahman bin Auf bekas ada warna kuning (pada tangan), maka Nabi bertanya : Apa ini? Abdurrahman bin Auf menjawab : Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah mengawini akan seorang perempuan atas memakai mas kawin emas sebesar biji kurma. Beliau (Rasulullah) bersabda : "Semoga Allah memberi barokah kepadamu. Adakan walimah walaupun dengan menyembelih satu ekor kambing". (HR. Mutafaqun Alaihi).

Jelaslah dalam ajaran Islam menganjurkan kepada kita untuk mengadakan acara perkawinan walaupun hanya memotong seekor kambing, karena acara perkawinan ini selain untuk memberitahukan adanya perkawinan kepada orang banyak juga untuk menampakkan kegembiraan dan meyambut kedua mempelai.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah atau pernikahan ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut *majazi* nikah itu artinya hubungan seksual.³

Dalam hal ini, pada dasarnya mengharuskan acara perkawinan setelah akad nikah, acara perkawinan yang dimaksudkan bukan acara yang harus mewah dan mengundang banyak orang. Tetapi acara perkawinan yang dimaksud adalah acara yang diadakan sesuai dengan kemampuan keluarga pengantin, walaupun hanya mengundang sedikit orang, yang terpenting adalah masyarakat mengetahui bahwa kedua mempelai telah melangsungkan akad nikah.

Dilihat dari tradisi, dalam pelaksanaannya acara perkawinan merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh setiap pasangan setelah akad nikah. Di setiap daerah acara perkawinan selalu disertai dengan ritual-ritual khusus yang diselenggarakan sebelum acara perkawinan.

Dalam masyarakat kebanyakan orang mempercayai yang namanya hukum adat, salah satunya adalah adat meletakkan *piduduk* baik sebelum kedua mempelai saling anjur datang ke rumah mempelai perempuan selanjutnya ke rumah mempelai laki-lakinya. Adanya *piduduk* yang diletakkan di sudut ruangan tersebut merupakan salah satu budaya yang menjadi tradisi tersebut.

Piduduk adalah berupa makanan yang terdiri dari beras biasa atau ketan secukupnya, yang dimasukkan dalam suatu wadah seperti baskom kecil, kemudian diatasnya diberi telur ayam satu butir, gula merah satu biji, pisang satu sisir, kelapa segar yang sudah dibuang sabutnya satu butir. Piduduk itu dilengkapi pula dengan sirih, pinang, gambir dan kapur serta rokok daun.⁴

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 1-2.

⁴ <http://musnijaprie-alpasevry.blogspot.com/2010/10/piduduk-tradisi-syirik-dalam-adat.html>

Piduduk itu ditempatkan pada satu tempat tertentu yang dijadikan pusat acara, seperti di bawah/di dekat pelaminan, atau kadang-kadang ada yang menempatkannya di bawah ranjang pengantin, di bawah ayunan untuk acara naik ayunan bagi bayi, atau ditempatkan pada tempat-tempat yang dinilai strategis oleh yang menyediakannya.

Menurut cerita yang disampaikan orang-orang tua dulu, *piduduk* disediakan oleh kebanyakan mereka sebagai hidangan makanan bagi roh-roh/makhluk halus atau jin-jin dan syetan-syetan agar mereka tidak mengganggu atau menyakiti yang memiliki hajat. Karena tanpa disediakan *piduduk* maka menurut mereka sering terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Sepertinya misalnya calon pengantin yang menjadi kesurupan, perempuan yang hamil keguguran, anak-anak bayi yang sering sakit, bahkan katanya apabila pada saat tukang rias pengantian membersihkan bulu-bulu halus diwajah dan menghaluskan alis mata calon pengantin bisa terjadi kecelakaan dimana wajah calon pengantian bisa terluka tersayat silet atau pisau cukur.

Singkat cerita *piduduk* adalah syarat untuk minta perlindungan kepada sesuatu yang ghaib berupa roh-roh halus, penguasa kampung, para jin dan syetan atau segala bentuk macam yang dipercaya dapat membuat keburukan. Ditinjau dari sudut tradisi budaya suku-suku lain yang ada di negeri ini, maka *piduduk* tidak lain adalah sesajen atau juga yang sering dinamakan dengan *ancak* untuk beberapa suku pedalaman seperti suku Dayak di Kalimantan.⁵

Dilihat dari segi syari'at agama perbuatan yang mempercai adanya kekuatan lain yang dapat menimbulkan kemudharatan dan dapat memberikan perlindungan kepada manusia sebagai makhluk adalah suatu perbuatan yang sama dengan mengadakan tandingan atas Allah Yang Maha Esa. Kepercayaan ini dinamakan *syirik*. Karena *syirik* itu tidak hanya sebatas menyembah atau sujud kepada selain Allah SWT, tetapi segala macam perbuatan yang mengarah kepada pengakuan adanya kekuatan dan kekuasaan lain yang menyamai kekuasaan dan kekuatan Allah SWT dikategorikan dengan *syirik*.⁶

Islam telah mensyari'atkan sebagai kewajiban yang mutlak tanpa bisa ditawar-tawar bagi setiap pemeluknya untuk berpegang kepada aqidah yaitu mentauhidkan Allah Yang Maha Esa, baik tauhid *Uluhiyah* yaitu mengesakan Allah SWT dengan segala bentuk ibadah yang lahir maupun bathin, dalam wujud ucapan maupun perbuatan, lalu menolak segala bentuk ibadah terhadap selain Allah Ta'ala bagaimanapun bentuk dan perwujudannya.⁷

(Tanggal 20 Februari 2021).

⁵ <http://musnijaprie-alsasery.blogspot.com/2010/10/piduduk-tradisi-syirik-dalam-adat.html>
(Tanggal 20 Februari 2021).

⁶ Zakaria Stapa, Mohamed Asin Dollah, *Islam, akidah dan kerohanian*, (Malaysia: Persatuan Penerbit Buku Malaysia, 2018) h. 112.

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Sejarah & Pengantar Ilmu Tauhid/ Kalam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019) h. 60-61.

Islam juga mensyari'atkan kewajiban mutlak bagi pemeluknya untuk mentauhidkan Allah dalam tauhid Rububiyah, yaitu pengakuan sejati bahwa Allah adalah *Rabb* dari segala sesuatu dan raja dari segala sesuatu, pencipta dan pemelihara segala sesuatu, yang berhak mengatur segala sesuatu. Allah tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya, tidak ada yang menolong-Nya, karena Dia Lemah (tapi justru Dia Maha Mampu), Tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Tidak ada yang bisa melawan-Nya, tidak ada yang bisa menandingi-Nya. Tidak ada yang bisa nenentang-Nya.⁸

Apabila seorang hamba menjadikan selain Allah sebagai sekutu-Nya yang ia menyamakannya dengan *Rabbul 'alamin*, mencintainya seperti mencintai Allah, takut kepadanya seperti takutnya kepada Allah, minta perlindungan dan berdoa kepadanya . Takut dan berharap kepadanya, mencinta dan bertawakkal kepadanya, menaatinya dalam bermaksiat kepada Allah, atau mengikutinya meski berlawanan dengan keridhaan Allah, maka bisa menyeret hamba tersebut kepada perbutan syirik.⁹

Atas dasar itu maka bandingkanlah apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Banjar yang mempunyai tradisi menyediakan piduduk bagi roh-roh halus, ghaib, jin dan syetan atau sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan marabahaya/kemudharatan kalau tidak diberikan piduduk, dan akan terlindungi oleh mereka apabila disediakan piduduk. Sangatlah jelas dan nampak terang benderang tidak terselubung bahwa apa yang diperbuat itu suatu kesyirikan besar.

Sungguh manusia sudah berbuat keterlalaian dan melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya kecuali hanya sekedar mengikuti hawa nafsu yang didalamnya ada bisikan dan godaan syetan yang dilaknat, dan itu mereka lakukan berdasarkan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang yang masih jahiliyah, tidak kenal akan tauhid, atau mereka ikuti dari meniru perbuatan orang-orang non muslim.

Mengingat bahwa perbuatan tradisi kebanyakan orang Banjar dengan menyediakan *piduduk* sebagai bentuk persembahan kepada makhluk selain Allah SWT, maka ini merupakan syirik yang digolongkan dalam syirik besar. "Karena dalam syirik besar ini seseorang hamba menjadikan selain Allah sebagai sekutu-Nya yang ia menyamakannya dengan *Rabbul 'alamin*, mencintainya seperti

⁸ Zakaria Stapa, Mohamed Asin Dollah, *Islam, akidah dan kerohanian*, h. 115.

⁹ Zakaria Stapa, Mohamed Asin Dollah, *Islam, akidah dan kerohanian*, h. 116.

mencintai Allah, takut kepadanya seperti takutnya kepada Allah, minta perlindungan dan berdoa kepadanya”.¹⁰

Dengan demikian, mereka-mereka yang terbiasa dengan pekerjaan berbuat syirik kepada Allah SWT dengan menyediakan piduduk, diancam oleh Allah berupa ancaman tidak akan diberikan ampunan, sebagaimana dengan melakukan perbuatan dosa lainnya selain syirik. Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 48, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar". (QS. An-Nisa : 48).

Jelaslah dari ayat di atas, menegaskan terhadap orang-orang yang berbuat syirik atau mempercayai hal-hal selain kekuatan dan kekuasaan Allah SWT. Maka mereka disebut Allah SWT sebagaimana orang yang tersesat sejauh-jauhnya. Sedangkan syirik itu pula termasuk dosa yang besar dan harus dihindari. Termasuk pula dengan kepercayaan melalui hukum adat istiadat yang berlaku di desa Baru Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada acara perkawinan yang selalu meletakkan piduduk tersebut di sudut ruangan atau di bawah pelaminan. Adapun kebiasaan piduduk tersebut diletakkan di dalam sasanggan yang berisi beras, nyiur, gula habang dan telur bebek/itik, dan kebiasaan ini pun berlangsung turun temurun sampai saat ini seakan menjadi kepercayaan di lingkungan desa Baru Kecamatan Danau Panggang tersebut. Sehingga apabila ditinggalkan dipercayai akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik yang terjadi terhadap kedua mempelai seperti pengantennya akan lemah dan lunglai tubuhnya, kesurupan, dan gangguan lainnya, maupun agar pelaksanaan perkawinan tersebut berjalan lancar, dikarenakan menurut kepercayaan mereka kalau tidak diletakkan piduduk akan banyak kejadian yang tidak diharapkan ketika perkawinan berlangsung, seperti piring yang banyak pecah, sajian makanan yang tertumpah, dan lain-lain, yang pada gilirannya menyebabkan orang-orang dari masyarakat tersebut menganggap hal itu dikarenakan piduduk yang belum ada disediakan.

Beranjak dari permasalahan tersebut penulis berkeinginan untuk mengungkap permasalahan tersebut dari sisi pandang masyarakat terhadap adanya piduduk dalam perkawinan serta pandangan aqidah menurut ulama di desa Baru Kecamatan Danau Panggang dalam menyikapi peletakan piduduk tersebut, selanjutnya mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul:

¹⁰ Harun Yahya, *Mengenal Allah Lewat Akal*, (Jakarta: Robbani Press, 2017) h. 80.

¹¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 126.

“PELETAKAN PIDUDUK DALAM ACARA PERKAWINAN MENURUT ULAMA DI DESA BARU KECAMATAN DANAU PANGGANG”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus terhadap terhadap hukum keyakinan/akidah terhadap peletakan *piduduk* dalam acara perkawinan menurut ulama di desa Baru Kecamatan Danau Panggang. Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan untuk melihat kasus lebih dekat dan sekaligus mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk mengulas dan menganalisa data-data tersebut penulis menggunakan data deskriptif. Metode deskriptif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kasus yang diteliti. Kemudian didasarkan melalui pendekatan teoritis terhadap hasil penelitian di lapangan. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang menekankan pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk uraian dan narasi.¹²

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah ulama dan warga masyarakat yang melaksanakan peletakan *piduduk* dalam acara perkawinan di desa Baru Kecamatan Danau Panggang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peletakan *piduduk* dalam acara perkawinan menurut ulama di desa Baru Kecamatan Danau Panggang. Lokasi penelitian yaitu di desa Baru Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam rangka pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: 1) Wawancara. Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti. Penulis menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada responden. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian. Secara umum wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.¹³ Dalam hal ini penulis mengadakan tanya jawab untuk mengecek atau melengkapi data yang mungkin belum didapati. 2) Observasi. Observasi adalah instrumen lain yang sering dijumpai dalam penelitian pendidikan. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen observasi lebih sering digunakan sebagai alat pelengkap instrumen yang lain, termasuk kuesioner dan wawancara. Dalam observasi ini merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.¹⁴ Teknik ini mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap hal yang diteliti. 3) Dokumentasi. Cara lain untuk memperoleh data dari responden adalah menggunakan dokumentasi. Pada teknik ini, yaitu berarti cara

¹² H. Munadi, *Metodologi Riset Pendidikan*, (Amuntai: Life Skill Center Rakha Amuntai, 2009), h. 11.

¹³H. Munadi, *Metodologi Riset Pendidikan*, h. 91.

¹⁴H. Munadi, *Metodologi Riset Pendidikan*, h. 111.

mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip.¹⁵ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen yang berkenaan dengan keadaan lokasi penelitian.

Ada beberapa langkah yang penulis lakukan dalam mengolah data, yakni: a) Reduksi Data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggulingkan atau pengkategorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. b) Display Data. Display data bertujuan untuk mempermudah dalam melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat mengenai data, maka karena itu agar dapat melihat gambaran keseluruhannya dari penelitian itu diusahakan membuat ringkasan. c) Verifikasi data. Verifikasi merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan dilapangan. Sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Setelah data-data terkumpul baik melalui wawancara, observasi dan dokumenter, maka langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam bentuk uraian mengenai data tentang peletakan *piduduk* dalam acara perkawinan menurut ulama di desa Baru Kecamatan Danau Panggang, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peletakan *piduduk*

Berkenaan dengan pelaksanaan peletakan *piduduk* di desa Baru Kecamatan Danau Panggang, diperoleh data berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M.S merupakan warga dari RT I, yang menyatakan bahwa :

”Peletakan *piduduk* ini, yaitu saat beberapa hari menjelang acara perkawinan, yaitu pada pemasangan pelaminan yang dipakai dalam acara perkawinan. Adapun yang disediakan dalam *piduduk* antara lain: telur, kelapa, ketan putih, ketan merah, kopi pahit dan kopi manis, beras dan air putih, dan biasanya *piduduk* diletakkan di bawah ranjang penganten ataupun di bawah pelaminan”.¹⁶

Juga diperoleh data berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. merupakan warga dari RT II, yang menyatakan bahwa :

¹⁵H. Munadi, *Metodologi Riset Pendidikan*, h. 115.

¹⁶ Wawancara penulis pada tanggal 15 Juni 2021.

"Peletakkan *piduduk* dilakukan pada hari Jum'at atau beberapa hari menjelang pelaksanaan acara perkawinan. Adapun yang disediakan dalam *piduduk* antara lain beras, ketan putih dan ketan merah, telur bebek, kopi manis dan kopi pahit, kelapa serta air putih. Adapun *piduduk* biasanya diletakkan di sudut rumah".¹⁷

Begitu juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. S merupakan warga dari RT III, yang menyatakan bahwa :

"Peletakkan *piduduk* dilakukan pada hari Jum'at sebelum dilaksanakannya acara perkawinan. Adapun yang disediakan dalam *piduduk* antara lain beras, gula merah, ketan putih, ketan merah, telur, kopi pahit, kopi manis, air putih, kelapa dan jarum. Dalam peletakan *piduduk* biasanya diletakkan di bawah pelaminan".¹⁸

Penulis juga melakukan wawancara dengan S. merupakan warga dari RT IV, yang menyatakan bahwa :

"Peletakkan *piduduk* pada hari Jum'at, yaitu beberapa hari menjelang dilangsungkannya acara perkawinan. Misalnya resepsi perkawinannya hari Rabu, maka biasanya hari Senin ataupun hari Selasa sudah disediakan *piduduk* tersebut. Umumnya disediakan dalam peletakkan *piduduk* antara lain gula merah, telur bebek, pisang talas, beras putih, kelapa, gunting, benang, kopi manis dan air putih, sedangkan *piduduk* biasanya diletakkan di samping ranjang penganten".¹⁹

Serta wawancara penulis dengan R. merupakan warga dari RT V, yang menyatakan bahwa :

"Peletakkan *piduduk* dilakukan pada hari Jum'at bertepatan dengan pemasangan pelaminan ataupun pada saat selamatan mandi penganten. Adapun yang disediakan untuk *piduduk* adalah beras, ketan, gula aren 1 biji, air putih, telur, pisang, gula putih, dan kopi manis. Peletakan *piduduk* biasanya diletakkan di bawah ranjang penganten".²⁰

Hal ini didukung dari hasil observasi penulis tanggal 26 Juni 2021 di rumah warga yang bernama F, beliau terlihat meletakkan *piduduk* dari ember plastik dengan berisi nyiur yang hanya sebelah, beras, telur itik, gula merah dan pisang talas, dan diletakkan beliau di bawah pelaminan penganten.

Dengan demikian, dari hasil penelitian bahwa peletakan *piduduk* dilakukan pada saat beberapa hari menjelang acara perkawinan, yaitu pada pemasangan pelaminan yang dipakai dalam acara perkawinan. Adapun yang disediakan dalam *piduduk* antara lain: telur, kelapa, ketan putih, ketan merah, kopi pahit dan kopi manis, beras, nyiur, pisang talas dan air putih. Peletakan *piduduk* sendiri diletakkan biasanya di sudut rumah, di

¹⁷ Wawancara penulis pada tanggal 16 Juni 2021.

¹⁸ Wawancara penulis pada tanggal 17 Juni 2021.

¹⁹ Wawancara penulis pada tanggal 18 Juni 2021.

²⁰ Wawancara penulis pada tanggal 19 Juni 2021.

bawah ranjang penganten maupun di bawah pelaminan, terutama pada saat resepsi perkawinan.

2. Tujuan dan dampak peletakan *piduduk*

Berkenaan dengan tujuan peletakan *piduduk* di desa Baru Kecamatan Danau Panggang, diperoleh data berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M.S merupakan warga dari RT I, yang menyatakan bahwa :

"Adapun alasan atau tujuan melakukan tradisi peletakkan *piduduk* adalah karena tradisi peletakkan *piduduk* tersebut sudah menjadi adat istiadat yang biasa dilakukan pada upacara perkawinan adat Banjar. Selain itu alasan lain dari pelaksanaan tradisi peletakkan *piduduk* adalah karena kepercayaan masyarakat bahwa dengan melaksanakan tradisi peletakkan *piduduk* dapat mencegah gangguan makhluk halus yang dapat mengganggu kelancaran jalannya acara perkawinan, sedangkan dampaknya tentunya terhindar dari yang ditakutkan tersebut".²¹

Juga diperoleh data berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. merupakan warga dari RT II, yang menyatakan bahwa :

"Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi atau alasan serta tujuan masyarakat dalam melaksanakan tradisi peletakkan *piduduk* adalah untuk menghindari gangguan dari makhluk halus terhadap calon mempelai wanita. Selain hal tersebut juga karena tradisi tersebut merupakan sebuah peninggalan dari adat istiadat banjar yang masih dilaksanakan sampai sekarang, dampaknya tentunya akan berdampak positif sebagai warisan budaya dan adat istiadat leluhur atau orang tua terdahulu".²²

Begitu juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. S merupakan warga dari RT III, yang menyatakan bahwa :

"Dalam peletakan *piduduk* ada beberapa hal yang melatar belakangi masyarakat antara lain karena tradisi peletakkan *piduduk* tersebut merupakan tradisi warisan dari nenek moyang/leluhur yang sulit untuk ditinggalkan, juga karena rasa takut akan terjadi hal buruk atau sesuatu yang tidak diinginkan terhadap calon mempelai wanita jika tidak dilaksanakan tradisi peletakkan *piduduk* tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat yang ada, dampak atau hal buruk yang akan terjadi jika tidak melaksanakan tradisi tersebut adalah seperti kemasukan makhluk halus, pingsan, dan cuaca yang buruk saat dilangsungkannya acara perkawinan".²³

Penulis juga melakukan wawancara dengan S. merupakan warga dari RT IV, yang menyatakan bahwa :

²¹ Wawancara penulis pada tanggal 15 Juni 2021.

²² Wawancara penulis pada tanggal 16 Juni 2021.

²³ Wawancara penulis pada tanggal 17 Juni 2021.

”Umumnya yang melatar belakangi atau tujuan masyarakat melaksanakan tradisi peletakkan *piduduk* adalah karena masyarakat menganggap tradisi tersebut sebagai sebuah peninggalan nenek moyang sejak zaman dulu yang sudah mengakar di masyarakat sebagai adat istiadat atau tradisi yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga hal ini merupakan warisan leluhur yang harus dilaksanakan oleh anak cucu kedepannya, dampaknya selain menjadi adat istiadat juga sebagai bagian dari ciri khas adat suku Kalimantan”.²⁴

Serta wawancara penulis dengan R. merupakan warga dari RT II, yang menyatakan bahwa :

”Adapun alasan atau tujuan dari peletakkan *piduduk* itu sendiri karena adanya kepercayaan bahwa dahulu kala nenek moyang kita pernah menikah dengan orang gaib, untuk itulah kita perlu meletakkan *piduduk* sebagai bukti kita menghargai kehadiran mereka (makhluk gaib), dampaknya apabila tidak ada peletakan *piduduk*, maka makhluk halus tersebut akan mengganggu jalannya resepsi perkawinan”.²⁵

Dengan demikian, dari hasil penelitian bahwa alasan atau tujuan ataupun dampak melakukan tradisi peletakkan *piduduk* adalah karena tradisi peletakkan *piduduk* tersebut sudah menjadi adat istiadat yang biasa dilakukan pada upacara perkawinan adat Banjar. Selain itu alasan lain dari pelaksanaan tradisi peletakkan *piduduk* adalah karena kepercayaan masyarakat bahwa dengan melaksanakan tradisi peletakkan *piduduk* dapat mencegah gangguan makhluk halus yang dapat mengganggu kelancaran jalannya acara perkawinan, sehingga apabila tidak dilaksanakan akan berdampak terhadap kelancaran resepsi perkawinan.

3. Pandangan ulama terhadap peletakan *piduduk*

Dalam hal ini, diketahui dari hasil wawancara penulis dengan guru H, selaku guru Tasawuf di majlis ta’lim Jama’ah Anwar desa Baru, yang menyatakan bahwa :

”Untuk paham ahlussunnah sangat bertentangan dengan adanya praktik *piduduk* tersebut. Beliau mengutip pendapat pendapat Syaikh Al-Allamah Hafizh bin Ahmad Al-Hikami dalam buku Pintar Aqidah Ahlussunnah, menyebutkan bahwa “kebalikan/lawan dari tauhid *Uluhiyah* adalah syirik. Syirik sendiri ada dua macam, pertama adalah syirik besar yang berlawanan secara totalitas dengan tauhid uluhiyah. Yang kedua adalah syirik kecil yang bisa merusak kesempurnaan tauhid. Selanjutnya dijelaskan dalam buku tersebut bahwa syirik besar terjadi apabila seorang hamba menjadikan selain Allah sebagai sekutu-Nya yang ia menyamakannya dengan *Rabbul ‘alamin*, mencintainya seperti mencintai Allah, takut kepadanya seperti takutnya kepada Allah, minta perlindungan dan berdoa kepadanya. Takut dan berharap kepadanya, mencinta dan bertawakkal kepadanya, menaatinya dalam bermaksiat kepada Allah, atau mengikutinya meski berlawanan dengan keridhaan Allah. Atas dasar itu maka bandingkanlah apa yang dilakukan

²⁴ Wawancara penulis pada tanggal 18 Juni 2021.

²⁵ Wawancara penulis pada tanggal 19 Juni 2021.

oleh kebanyakan orang-orang yang mempunyai tradisi menyediakan sesajen bagi roh-roh halus, ghaib, jin dan syetan atau sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan *kemudharatan* kalau tidak diberikan sesajen, dan akan terlindungi oleh mereka apabila disediakan piduduk. Sangatlah jelas dan nampak terang benderang tidak terselubung bahwa apa yang diperbuat itu suatu kesyirikan besar, dan telah telah jelas pada hadits Rasulullah SAW bahwa yang tidak melakukan kesyirikan akan dijanjikan masuk kedalam surga yang ia kehendaki, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أُمَّتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ". (رواه مسلم)

Artinya: "Haditskan akan kami Ubadah bin Tsamit berkata, bersabda Rasulullah SAW : "Barangsiapa berkata: Saya menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah SWT yang esa dan tidak sekutu bagi-Nya, dan menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan bahwasanya Isa itu hamba Allah SWT dan anak jaryahnya dan kalimat-Nya yang dilontarkan kepada Maryam dan ruh dari-Nya, dan bahwanya surga itu sebenarnya, dan bahwasanya neraka itu sebenarnya, niscaya Allah SWT akan masukkan ia dari apa jua pintu-pintu surga 8 yang ia kehendaki". (HR. Muslim Jilid 1 No. 46).²⁶

Begitu juga diperoleh data berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak H. A, yaitu warga dari Desa Baru, yang menyatakan bahwa:

"Perbuatan melaksanakan *piduduk* tersebut merupakan bagian dari perbuatan tradisi dari kebanyakan orang banjar dengan menyediakan piduduk sebagai bentuk persembahan kepada makhluk selain Allah, maka ini merupakan syirik yang digolongkan dalam syirik besar (*akbar*). Karena dalam syirik akbar ini seseorang hamba menjadikan selain Allah sebagai sekutu-Nya yang ia menyamakannya dengan Rabbul 'alamin, mencintainya seperti mencintai Allah, takut kepadanya seperti takutnya kepada Allah, minta perlindungan dan berdoa kepada-Nya. Mereka-mereka yang terbiasa dengan pekerjaan berbuat syirik kepada Allah dengan menyediakan *piduduk*, diancam oleh Allah berupa ancaman tidak akan diberikan ampunan, sebagaimana dengan melakukan perbuatan dosa lainnya selain syirik. Ini ditegaskan dalam al-Qur'an surah An- Nisaa ayat 48 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

٤٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar". (QS. An Nisaa : 48).

Terhadap orang-orang yang berbuat syirik disebut Allah sebagai orang yang tersesat sejauh-jauhnya sebagaimana bunyi Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 116 :

²⁶ Wawancara penulis pada tanggal 120 Juni 2021.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْزُبُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ ۖ وَيَعْرِفُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

۱۱۶

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya". (QS. An Nisaa: 116).

Orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti mereka-mereka yang mempertahankan budaya tradisi syirik dalam kehidupannya sehari-hari diancam oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan hukuman api neraka, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 72 :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَالِ الْمَسِيحُ بِنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۚ يَوْمًا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۗ ۷۲

Artinya : "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun". (QS. Al-Maidah : 72).

Bahkan dalam hadits Rasulullah SAW dijelskan tentang syirik, yaitu:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَنْ يَعْبُدَ اللَّهُ وَلَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَنْ لَا يُعَدِّبَهُمْ. (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Muadz bin Jabal berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Wahai Muadz, apakah kamu mengetahui apa hak dari Allah SWT atas hamba?, berkata Muadz: Allah SWT dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui, Nabi bersabda: Bahwasanya disembah Allah SWT dan tidak disekutukan Allah SWT akan sesuatupun, bersabda Nabi: Apakah kamu mengetahui apa hak mereka (hamba) atas Allah SWT apabila memperbuat demikian itu?, Muadz menjawab: Allah SWT dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui, Nabi bersabda: Bahwa mereka tidak akan diazab". (HR. Muslim Jilid 1 No. 50).²⁷

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan bapak H. Y, yaitu warga dari desa Baru, yang menyatakan bahwa :

²⁷ Wawancara penulis pada tanggal 21 Juni 2021.

”Berkenaan dengan hukum piduduk ini, menurut *Al-Arif Billah Maulana* Syekh H. Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya *Tuhfatur Raghabin* yang menyebutkan bahwa: “Apabila *mengiktikadkan* atau meyakini seperti meletakkan *piduduk* tersebut memberi bekas atau manfaat dengan ada memberikan kekuatan yang dijadikan Allah SWT di dalamnya maka dapat dikatakan seseorang tersebut menjadi kafir dengan tidak ada khilaf lagi, sedangkan apabila mengerjakan perbuatan tersebut dengan tidak diiktikadkan akan memberi bekas atau manfaat atas perbuatannya tersebut dan tidak pula menganggap perbuatan yang diharamkan secara syariat, maka jadilah seseorang tersebut menjadi bid’ah dan tergolong orang yang fasik”. Dengan demikian, sangat jelaslah bahwa seorang muslim tidak dibenarkan meyakini atau mengiktikadkan ada sesuatu yang memberikan manfaat dan dapat mendatangkan mudharat apabila dilakukan hal tersebut, dikarenakan meyakini hal demikian dapat membawa kepada kekafiran, serta apabila hanya melakukannya tersebut tanpa *diiktikadkan* akan kemanfaatannya, maka dapat dihukumkan kepada perbuatan *bid’ah* yang jahat dan pelakunya dapat menjadi fasik. Apalagi perbuatan tersebut baru dilakukan dan sebelumnya tidak ada serta sama sekali tidak ada nash atau dalil yang memerintahkannya dalam pandangan agama, maka hukumnya tertolak, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi :

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه مسلم).

Artinya : “Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak” (HR. Muslim no. 1718)”.

Oleh karena itu, suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya, apalagi peninggalan ataupun warisan leluhur dari bukan Islam seharusnya ditinggalkan, sebagaimana ia membenci akan kekafiran tersebut, sehingga akan merasakan manisnya iman, sesuai hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لِأَجِبْتُهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُعَوَّدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. (رواه البخاري)

Artinya : Dari Anas RA dari Nabi SAW bersabda: “Ada tiga perkara, barangsiapa melaksanakan ketiga-tiganya, niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman: 1) Orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada cintanya kepada yang lain daripada keduanya, 2). Orang yang mencintai orang lain, karena Allah SWT semata-mata, 3). Orang yang benci untuk kembali kepada kafir setelah Allah melepaskannya daripada (belenggu) kekafiran itu, sama dengan bencinya akan dijatuhkan ke dalam neraka”. (HR. Bukhari).²⁸

Juga diperoleh data berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak H. A. M, yaitu warga dari desa Baru, yang menyatakan bahwa:

²⁸ Wawancara penulis pada tanggal 22 Juni 2021.

”Peletakan *piduduk* berkaitan dengan keyakinan. Oleh karena itu, dijelaskan oleh Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya dalam kitab Sifat Dua Puluh, yang menyatakan bahwa “Wajib atas setiap mukallaf mengiktikadkan di antaranya, yaitu :

أَنَّ لَا تَأْتِيَرُ لِشَيْءٍ مِنَ الْكَائِنَاتِ بِقُوَّتِهِ.

Artinya : “Wajib bagi segala mumkin bahwa ia tidak memberi bekas dengan kekuatannya”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa peletakan *piduduk* dan orang-orang gaib maupun jin yang ada di dalam dunia ini hakikatnya tidak dapat memberi bekas terhadap yang lainnya baik mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan bagi manusia dan yang lainnya, sehingga keyakinan ini harus ditekankan di dalam hati setiap muslim agar keyakinan benar-benar murni kesemuanya adalah datangnya dari Allah SWT. Anggapan yang marak di masyarakat juga diantaranya meletakkan *piduduk* dan barang-barang yang lain tersebut untuk memberi makanan terhadap manusia yang telah pindah alam ke alam ghaib dan hidup sampai sekarang ini, bahkan hal ini dikatakan sama saja memberi makanan terhadap keluarga dan hal itu sah-sah saja. Menanggapi masalah ini, ditekankan lagi oleh *Al-Arif Billah Maulana* Syekh H. Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang menyatakan bahwa “Anggapan semuanya itu hanya semata-mata sangkaan atau dakwa serta perkiraan mereka saja yang tanpa dalil atau nash Al-Quran atau hadistnya serta pendapat ulama, sekalipun misalnya ada orang ghaib tersebut memang ada yang meminta hal demikian tetap saja pekerjaan tersebut digolongkan haram dan tidak harus dikerjakan karena tidak sunyi dari perbuatan yang sia-sia dan termasuk perbuatan *bid’ah* yang diharamkan”.²⁹

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak H. A. Q, yaitu warga dari desa Baru, yang menyatakan bahwa:

”Berbagai tradisi warisan budaya yang selama ini masih banyak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang mengaku dirinya sebagai muslim seperti *piduduk*, ternyata mengandung kesyirikan yang nyata. Karena dalam tradisi tersebut mengandung banyak sekali perilaku keyakinan bahwa ada kekuatan atau kekuasaan lain selain Allah yang dapat memberikan kemaslahatan dan kemudharatan bagi manusia. Dilihat dari segi syari’at agama perbuatan yang mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat menimbulkan kemudharatan dan dapat memberikan perlindungan kepada manusia sebagai makhluk adalah suatu perbuatan yang sama dengan mengadakan tandingan atas Allah Yang Maha Esa. Kepercayaan ini dinamakan syirik. Karena syirik itu tidak hanya sebatas menyembah atau sujud kepada selain Allah *Subhanahu Wata’ala*, tetapi segala macam perbuatan yang mengarah kepada pengakuan adanya kekuatan dan kekuasaan lain yang menyamai kekuasaan dan kekuatan Allah *Subhanahu Wata’ala* dikategorikan dengan syirik. Kepada mereka-mereka akhlus syirik yang meyakini akan adanya kemanfaatan meletakkan *piduduk* tersebut serta meyakini akan adanya kemudharatan sekiranya tidak meletakkan *piduduk* tersebut dengan

²⁹ Wawancara penulis pada tanggal 22 Juni 2021.

sengaja atau meskipun tanpa sadar telah melakukan kesyirikan karena kejahilannya terhadap ilmu agama, maka tidak ada cara lain yang harus dipilih dan ditempuh kecuali melakukan taubat meminta ampun atas prilaku sesat yang telah dilakukan, karena taubat dapat menghapus segala dosa, karena Allah telah menjanjikannya dalam Al-Qur'an sesuai dengan yang tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 53:

﴿ قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا لِّمَنْ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝۳ ﴾

Artinya : Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Az-Zumar : 53).

Menurut Allah Ta'ala setiap orang bertaubat niscaya mendapatkan ampunan termasuk mereka yang melakukan kesyirikan, asalkan mereka bertaubat sebelum nafasnya tinggal ditenggorokan (sebelum ajal/kematian) dan matahari terbit dari sebelah barat (kiamat). Apabila mati dalam keadaan syirik dan tidak bertaubat sebelumnya maka Allah tidak akan mengampuninya lagi".³⁰

Dengan demikian, jelaslah pandangan ulama berkenaan dengan peletakan *piduduk* yang di desa Baru Kecamatan Danau Panggang tersebut, terutama berkenaan dengan pandangan hukum *aqidah* terhadap peletakan *piduduk*, karena *piduduk* tersebut termasuk sesuatu yang mungkin sesuai iktikad yang telah tersebut di atas, artinya meletakkan *piduduk* atau tidak sama sekali tidak memberi manfaat atau dapat mendatangkan mudharat terhadap manusia, dikarenakan ada saja yang tidak meletakkan *piduduk* tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan ada saja yang sudah meletakkan *piduduk* tetap saja ada yang mengganggu dalam acara *walimat* tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan keseluruhannya dari yang memberi bekas hakikatnya semuanya datangnya dari Allah SWT, sedangkan yang lain tidak ada sama sekali memiliki kekuatan baik yang dapat menolong atau memberikan manfaat kepada manusia, juga tidak dapat mendatangkan kemudharatan terhadap manusia tersebut. Semuanya kekuatan hanya dimiliki Allah SWT yang *An-Nafi'* dan Allah SWT juga *Ad-Dharr* yang harus ditanamkan dan diyakini oleh keseluruhan umat Islam keseluruhannya terutama yang bermazhab *Ahli Sunnah Wal Jamaah*.

B. Analisis Data

³⁰ Wawancara penulis pada tanggal 25 Juni 2021.

Setelah data disajikan baik dalam bentuk uraian, maka langkah selanjutnya akan dianalisis data tentang peletakan *piduduk* dalam acara perkawinan menurut ulama di desa Baru Kecamatan Danau Panggang dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peletakan piduduk

Dalam masyarakat Banjar, *Piduduk* diartikan sebagai suatu upacara bahan-bahan mentah untuk pengganti diri seseorang yang melakukan upacara untuk dipersembahkan kepada makhluk-makhluk halus yang datang atau yang diundang.³¹

Adat istiadat dan budaya yang dianggap sebagai tradisi yang telah mendarah daging di dalam kehidupan sebagian masyarakat negeri ini menurut sejarah sebagai warisan baik dari kultur nenek moyang manusia primitif dengan kepercayaannya pada animisme dan dinamisme, kemudian dari agama para leluhur sebelum datangnya Islam yang membawa agama tauhid.³²

Berbagai tradisi yang berasal dari masyarakat *jahiliyah* dari generasi kegenerasi terus dipertahankan malah ditumbuh kembangkan dengan dalih melestarikan adat budaya bangsa, dan agar nampak seperti tradisi Islam, maka diberi hiasan dan label Islam seperti dimasukkannya doa-doa bercirikan Islam. Sehingga tanpa disadari oleh masyarakat awam bahwa tradisi dari adat istiadat dan budaya yang selama ini dilakoni mereka merupakan sesuatu yang tidak sesuai dan bertentangan dengan syari'at Islam. Karena didalamnya kalau tidak mengandung kesyirikan, pasti ia mengandung kebid'ahan.³³

Tradisi adat istiadat dan budaya yang mengandung kesyirikan dan bid'ah yang dilakukan kebanyakan masyarakat sampai saat sekarang ini tidak saja dilakukan secara tertutup dan tersembunyi oleh orang perorang, tetapi malah dilakukan secara demonstratif dan terbuka dengan cara berjama'ah serta dijadikan agenda khusus oleh pemerintah daerah dengan dalih untuk menarik kunjungan wisata, namun ternyata apa yang diharapkan sama sekali tidak sebagaimana mestinya.³⁴

Di banyak tempat di negeri ini masih banyak dari penduduknya yang masih terikat dengan tradisi memberikan sesajian (sesajen) kepada roh atau makhluk halus yang diyakini sering menimbulkan bermacam gangguan antara lain timbulnya penyakit pada seseorang yang tidak sembuh. Untuk keperluan penyembuhan tersebut maka perlu diberikan sesajen. Para makhluk halus tersebut diyakini bertempat tinggal di pohon-pohon besar dan tempat-tempat angker. Sesajen biasanya disediakan dalam suatu

³¹ Wajidi, *Hubungan Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Ba-Ayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan*, Patanjala Vol. 6 No. 3, September 2016, h. 349.

³² Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 65.

³³ Muhammad Idrus Ramli, *Membedah Bid'ah dan Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadits dan Ulama Salaf*, (Surakarta: Khalista, 2017), h. 39.

³⁴ Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, (Jakarta: TERAJU, 2019), h. 7.

keranjang yang disebut ancak dan ditempatkan/digantungkan di pohon atau tempat-tempat dimana makhluk halus tersebut tinggal sebagai penunggunya.³⁵

Di beberapa tempat di Kalimantan penduduknya masih mempercayai adanya makhluk-makhluk halus yang dianggap dapat menimbulkan gangguan, sehingga untuk menghindarkan gangguan makhluk halus tersebut diberikanlah sesajen yang disebut *piduduk*. Setiap menyelenggarakan hajatan apa saja tidak pernah tertinggal yang namanya menyediakan *piduduk*, terutama dalam acara perkawinan. Kebanyakan mereka menganggap bahwa tanpa disediakan *piduduk* dikhawatirkan makhluk halus akan mengganggu acara yang sedang berlangsung, sehingga akan timbul sesuatu yang tidak diharapkan.

Piduduk itu ditempatkan pada satu tempat tertentu yang dijadikan pusat acara, seperti di bawah/didekat pelaminan, atau kadang-kadang ada yang menempatkannya dibawah ranjang pengantin, dibawah ayunan untuk acara naik ayunan bagi bayi, atau ditempatkan pada tempat-tempat yang dinilai strategis oleh yang menyediakannya.

Berkenaan dengan peletakan *piduduk* ini, diketahui dari hasil penelitian. Dapatlah penulis analisis bahwa peletakan *piduduk* dilakukan pada saat beberapa hari menjelang acara perkawinan, yaitu pada pemasangan pelaminan yang dipakai dalam acara perkawinan. Adapun yang disediakan dalam *piduduk* antara lain: telur, kelapa, ketan putih, ketan merah, kopi pahit dan kopi manis, beras, nyiur, pisang talas dan air putih. Peletakan *piduduk* sendiri diletakkan biasanya di sudut rumah, di bawah ranjang penganten maupun di bawah pelaminan, terutama pada saat resepsi perkawinan.

2. Tujuan dan dampak peletakan *piduduk*

Setiap orang yang memiliki darah keturunan suku Banjar pasti mengetahui bahwa dalam budaya yang diwarisi dari para nenek moyangnya ada tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian orang yang tidak mudah dilupakan dan ditinggalkan. Terutama dalam menjalani acara-acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga, handai taulan maupun para kerabatnya, seperti acara pernikahan, memberi nama bayi (*tasmiyah*) dan naik ayunan, selamatan menempati rumah baru, mandi-mandi 7 (tujuh) bulanan bagi wanita hamil, serta banyak lagi yang lainnya. Bahkan untuk merias pengantinpun disediakan *piduduk* secara khusus pula. Salah satu budaya yang menjadi tradisi tersebut yang seperti halnya itu diberi nama dalam bahasa banjar disebut dengan nama *Piduduk*.

Menurut cerita yang disampaikan orang-orang tua dulu, *piduduk* disediakan oleh kebanyakan mereka sebagai hidangan makanan bagi roh-roh/makhluk halus atau jin-jin dan syetan-syetan agar mereka tidak mengganggu atau menyakiti. Karena tanpa

³⁵ Masrukin, "Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Urf", (Studi dikelurahan Sidomulyo Kecamatan Ilir, Kalimantan Timur), Malang: UIN Malang Tahun 2017), h. 26.

disediakan *piduduk* maka akan sering terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Sepertinya misalnya calon pengantin yang menjadi kesurupan, perempuan yang hamil keguguran, anak-anak bayi yang sering sakit, bahkan katanya apabila pada saat tukang rias pengantian membersihkan bulu-bulu halus di wajah dan menghaluskan alis mata calon pengantin bisa terjadi kecelakaan dimana wajah calon pengantian bisa terluka tersayat silet atau pisau cukur.³⁶

Singkat cerita *piduduk* adalah syarat untuk minta perlindungan kepada sesuatu yang ghaib berupa roh-roh halus, penguasa bumi, para jin dan syetan atau segala bentuk macam yang dipercaya dapat membuat keburukan. Ditinjau dari sudut tradisi budaya suku-suku lain yang ada di negeri ini, maka *piduduk* tidak lain adalah sesajen atau juga yang sering dinamakan dengan ancak untuk beberapa suku pedalaman seperti suku Dayak di Kalimantan.³⁷

Berkenaan dengan tujuan peletakan *piduduk* ini, diketahui dari hasil penelitian. Dapatlah penulis analisis bahwa alasan atau tujuan melakukan tradisi peletakan *piduduk* adalah dikarenakan tradisi peletakan *piduduk* tersebut sudah menjadi adat istiadat yang biasa dilakukan pada upacara perkawinan adat Banjar. Selain itu alasan lain dari pelaksanaan tradisi peletakan *piduduk* adalah karena kepercayaan masyarakat bahwa dengan melaksanakan tradisi peletakan *piduduk* dapat mencegah gangguan makhluk halus yang dapat mengganggu kelancaran jalannya acara perkawinan, sehingga apabila tidak dilaksanakan akan berdampak terhadap kelancaran resepsi perkawinan.

3. Pandangan ulama terhadap peletakan *piduduk*

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat.³⁸

Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabennya beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat, karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah SWT. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan yang mengatur

³⁶ Masrukin, "Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Urf", h. 27.

³⁷ Masrukin, "Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Urf", h. 28.

³⁸ Fauziah Ramdani, *Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam*, alamat:<http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Selama adat-istiadat atau tradisi itu masih bisa disesuaikan dengan ketentuan syari'at maka masih dapat dipertahankan tetapi jika menyimpang dari ajaran nash dan hadis maka adat-istiadat atau tradisi tidak bisa ditoleransi (untuk dilakukan oleh masyarakat) karena syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits dibanding adat atau tradisi.³⁹

Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit penganutnya tetapi Islam juga dapat bersifat tegas kepada penganutnya apabila hal-hal tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan nash-nash maupun Hadits.

Setiap Tradisi bisa diterima apabila itu baik dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Masih banyak tradisi di sekitar masyarakat belum tentu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, karena hanya berdasarkan warisan dari orang tua-orang tua mereka secara lisan tanpa terkodifikasi dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Berkenaan dengan pandangan ulama terhadap peletakan *piduduk* ini, diketahui dari hasil wawancara penulis dengan beberapa ulama di desa Baru Kecamatan Danau Panggang. Dapatlah penulis analisis bahwa peletakan *piduduk* tersebut merupakan suatu kesyirikan besar, hal ini dikarenakan tradisi *piduduk* tersebut menyediakan sesajen pula bagi roh-roh halus, ghaib, jin dan syetan atau sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan kemudharatan kalau tidak diberikan sesajen, dan akan terlindungi oleh mereka apabila disediakan *piduduk*. Secara umum, syirik sendiri terbagi ada dua macam, pertama adalah syirik besar yang berlawanan secara totalitas dengan *tauhid uluhiyah*. Yang kedua adalah syirik kecil yang bisa merusak kesempurnaan *Tauhid*. Syirik besar terjadi apabila seorang hamba menjadikan selain Allah sebagai sekutu-Nya yang ia menyamakannya dengan *Rabbul 'alamin*, mencintainya seperti mencintai Allah, takut kepadanya seperti takutnya kepada Allah, minta perlindungan dan berdoa kepadanya. Takut dan berharap kepadanya, mencinta dan bertawakkal kepadanya, menaatinya dalam bermaksiat kepada Allah, atau mengikutinya meski berlawanan dengan keridhaan Allah SWT. Begitu pula, apabila mengiktikadkan atau meyakini seperti meletakkan *piduduk* tersebut memberi bekas atau manfaat dengan ada memberikan kekuatan yang dijadikan Allah SWT di dalamnya maka dapat dikatakan seseorang tersebut menjadi kafir dengan tidak ada khilaf lagi, sedangkan apabila mengerjakan perbuatan tersebut dengan tidak *diiktikadkan* akan memberi bekas atau manfaat atas perbuatannya tersebut dan tidak pula menganggap perbuatan yang diharamkan secara syariat, maka jadilah seseorang tersebut menjadi *bid'ah* dan tergolong orang yang fasik. Dengan demikian, sangat jelaslah bahwa seorang muslim tidak dibenarkan meyakini atau mengiktikadkan ada sesuatu yang memberikan manfaat dan dapat mendatangkan mudharat apabila dilakukan hal

³⁹ Fauziah Ramdani, *Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam*, alamat:<http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

tersebut, dikarenakan meyakini hal demikian dapat membawa kepada kekafiran, serta apabila hanya melakukannya tersebut tanpa diiktikadkan akan kemanfaatannya, maka dapat dihukumkan kepada perbuatan *bid'ah* yang jahat dan pelakunya dapat menjadi *fasik*. Apalagi perbuatan tersebut baru dilakukan dan sebelumnya tidak ada serta sama sekali tidak ada nash atau dalil yang memerintahkannya dalam pandangan agama, maka hukumannya tertolak.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa peletakan *piduduk* dan orang-orang gaib maupun jin yang ada di dalam dunia ini hakikatnya tidak dapat memberi bekas terhadap yang lainnya baik mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan bagi manusia dan yang lainnya, sehingga keyakinan ini harus ditekankan di dalam hati setiap muslim agar keyakinan benar-benar murni kesemuanya adalah datangnya dari Allah SWT. Semuanya kekuatan hanya dimiliki Allah SWT yang *An-Nafi'* dan Allah SWT juga *Ad-Dharr* yang harus ditanamkan dan diyakini oleh keseluruhan umat Islam keseluruhannya terutama yang bermazhab *Ahli Sunnah Wal Jamaah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapatlah penulis simpulkan bahwa peletakan *piduduk* dalam acara perkawinan menurut ulama di desa Baru Kecamatan Danau Panggang, yaitu: *Pertama*, Pelaksanaan peletakan *piduduk* dilakukan pada saat beberapa hari menjelang acara perkawinan, yaitu pada pemasangan pelaminan yang dipakai dalam acara perkawinan. Adapun yang disediakan dalam *piduduk* antara lain: telur, kelapa, ketan putih, ketan merah, kopi pahit dan kopi manis, beras, nyiur, pisang talas dan air putih. Peletakan *piduduk* sendiri diletakkan biasanya di sudut rumah, di bawah ranjang penganten maupun di bawah pelaminan, terutama pada saat resepsi perkawinan. *Kedua*, Tujuan dan dampak peletakan *piduduk* yaitu dikarenakan tradisi peletakkan *piduduk* tersebut sudah menjadi adat istiadat yang biasa dilakukan pada upacara perkawinan adat Banjar. Selain itu alasan lain dari pelaksanaan tradisi peletakkan *piduduk* adalah karena kepercayaan masyarakat bahwa dengan melaksanakan tradisi peletakkan *piduduk* dapat mencegah gangguan makhluk halus yang dapat mengganggu kelancaran jalannya acara perkawinan. *Ketiga*, Pandangan ulama terhadap peletakan *piduduk* merupakan suatu kesyirikan besar, hal ini dikarenakan tradisi *piduduk* tersebut menyediakan sesajen pula bagi roh-roh halus, ghaib, jin dan syetan atau sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan *kemudharatan* kalau tidak diberikan sesajen, dan akan terlindungi oleh mereka apabila disediakan *piduduk*. Secara umum, syirik sendiri terbagi ada dua macam, pertama adalah syirik besar yang berlawanan secara totalitas dengan *tauhid uluhiyah*. Yang kedua adalah syirik kecil yang bisa merusak kesempurnaan tauhid. Syirik besar terjadi apabila seorang hamba menjadikan selain Allah sebagai sekutu-Nya yang ia menyamakannya dengan *Rabbul 'alamin*, mencintainya seperti mencintai Allah, takut kepadanya seperti takutnya kepada Allah, minta perlindungan dan berdoa kepadanya. Takut dan berharap kepadanya, mencinta dan bertawakkal kepadanya, menaatinya dalam bermaksiat kepada Allah, atau mengikutinya meski berlawanan dengan keridhaan Allah SWT. Begitu pula, apabila *mengiktikadkan* atau meyakini seperti

meletakkan *piduduk* tersebut memberi bekas atau manfaat dengan ada memberikan kekuatan yang dijadikan Allah SWT di dalamnya maka dapat dikatakan seseorang tersebut menjadi kafir dengan tidak ada *khilaf* lagi, sedangkan apabila mengerjakan perbuatan tersebut dengan tidak *diiktikadkan* akan memberi bekas atau manfaat atas perbuatannya tersebut dan tidak pula menganggap perbuatan yang diharamkan secara *syariat*, maka jadilah seseorang tersebut menjadi *bid'ah* dan tergolong orang yang *fasik*. Oleh karena itu, jelaslah bahwa semuanya kekuatan hanya dimiliki Allah SWT yang *An-Nafi'* dan Allah SWT juga *Ad-Dharr* yang harus ditanamkan dan diyakini oleh keseluruhan umat Islam keseluruhannya terutama yang bermazhab *Ahli Sunnah Wal Jamaah*.

REFERENSI

- Abdullah, *Intisari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, Jakarta, Pustaka Imam Syafii, 2006.
- Abidin, Zainal, *Aqidah Muslim Landasan Pokok Akidah Ahlusunnah Wal Jama'ah*, Jakarta, Pustaka Imam Bonjol, 2015.
- Abidin, Slamet dan. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2019.
- Agus, Bustanuddin, *Agama dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Al-Askalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Surabaya, Al-Hidayah, tth.
- Ali, Mohammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Al Marbawi, Muhammad Idris Abdurrauf, *Kamus Marbawi*, Mesir, Mustafa Al Babil Halabi, tth.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Teras, 2019.
- Arifin, M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta, PT. Golden Terayon Press, 2019.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Sejarah & Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2019.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2017.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang, PT. Tanjung Mas Inti, 2005.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Peran Ulama dan Santri*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2017.
- Hafif, Abdul Djabar, *Kamus Banjar – Indonesia*, Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2016.

-
- Hamdi, Asep Saepul, *Dasar-dasar Agama Islam*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2016.
- Hasyim, Umar, *Mencari Ulama Pewaris Nabi*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2016.
- <http://musnijaprie-alpasery.blogspot.com/2010/10/piduduk-tradisi-syirik-dalam-adat.html> (Tanggal 20 Februari 2021).
- Hughes, Thomas Patrich, *Dictionary of Islam*, New Delhi, Oriental Reprint, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Modern English Press, 2017.
- Masrukin, "Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Urf", (Studi dikelurahan Sidomulyo Kecamatan Ilir, Kalimantan Timur), Malang, UIN Malang Tahun 2017.
- Munadi, H. *Metodologi Riset Pendidikan*, Amuntai, Life Skill Center Rakha Amuntai, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2015.
- Ramdani, Fauziah, *Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam*, alamat:<http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>.
- Rahmiati dan Norhamidah, *Dinamika Peran Ulama dalam Politik Praktis*, Banjarmasin, Antasari Press, 2018.
- Ramli, Muhammad Idrus, *Membedah Bid'ah dan Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadits dan Ulama Salaf*, Surakarta, Khalista, 2017.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2016.
- Sedyawati, Edi, *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Jakarta, TERAJU, 2019.
- Stapa, Zakaria, Mohamed Asin Dollah, *Islam, akidah dan kerohanian*, Malaysia, Persatuan Penerbit Buku Malaysia, 2018.
- Syam, Nur, *Relasi Agama dan Budaya Masyarakat Kontemporer*, Malang, UIN Malang Press, 20018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2018.
- Tim Penyusun Ensiklopedia, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2016.
- Yahya, Harun, *Mengenal Allah Lewat Akal*, Jakarta, Robbani Press, 2017.
- Yumansyah, Taofik, *Akidah dan Akhlak*, Bandung, Grafindo Media Pratama, 2018.

Wajidi, *Hubungan Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Ba-Ayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan*, Patanjala Vol. 6 No. 3, September 2016.

Zuhri, Saifuddin, *Unsur Politik dalam Dakwah*, Bandung, PT. Al ma'arif, 2017.